

DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE *EDGE COMPUTING* EM REDES 5G

Lucas Moura

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação

Universidade Federal de Itajubá

Itajubá - MG, Brasil

lucaslpmoura@gmail.com

Henry Matheus Hagemann

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação

Universidade Federal de Itajubá

Itajubá - MG, Brasil

d2022003933@unifei.edu.br

Diogo Jorge Basso

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação

Universidade Federal de Itajubá

Itajubá - MG, Brasil

d2022003577@unifei.edu.br

Resumo—Este artigo está interessado em analisar as técnicas de *edge computing* aplicadas no contexto de redes 5G e como essas técnicas podem se aliar as novas tecnologias de comunicação móvel a fim de melhorarem e tomarem o melhor proveito possível delas.

Palavras-Chave: **Redes Móveis, Edge Computing, 5G, Telecomunicações, Computação Descentralizada, Infraestrutura de Redes**

I. INTRODUÇÃO

A comunicação móvel no mundo atual desempenha um papel fundamental, seja para fins comerciais, industriais, ou para usuários no dia a dia. Com isso, as nossas infraestruturas de rede e telecomunicações estão em constante melhoria, a fim de aumentar a qualidade dos serviços ofertados, além de acompanhar a crescente demanda. [1]

Historicamente, os avanços nas tecnologias de comunicação celular ocorrem em paralelo, visando resolver as questões mais relevantes de uma época. Esses diversos esforços são categorizados em "gerações" [2], agrupando padrões, protocolos e métodos complementares. Atualmente, diz-se que as tecnologias de comunicação celular entraram na sua quinta geração, também chamada de "5G".

As tecnologias 5G vêm para suprir uma série de demandas que os padrões atuais possuem dificuldade para enfrentar, em especial:

- 1) Banda Larga Móvel Extrema - *Extreme Mobile Broadband (eMBBB)*: uma capacidade superior de banda

larga, provendo capacidades de *streaming* de vídeos 4k em tempo real e realidade aumentada/virtual em rede;

- 2) Comunicação de máquinas em larga escala - Massive Machine Type Communication (mMTC): comunicação de máquinas em longas distâncias, com baixa latência e alta confiabilidade, um requerimento necessários para sistemas de IoT robustos;
- 3) Latência muito-baixa confiável - *Ultra-Reliable Low Latency (URLL)*: médias de latência extremamente baixas (com o objetivo sendo 1 ms), para aplicações de tempo real. [3]

Considerando o aumento crescente das necessidades de processamento que virão com o 5G, além da sobrecarga dos métodos de computação em nuvem atualmente empregados [4], novas abordagens computacionais são relevantes de serem discutidas. Uma dessas abordagens que se mostra interessante é a chamada *edge computing* ou computação em borda. A figura 1 mostra a diferença entre uma solução pautada em cloud e uma solução de computação em borda.

O paradigma da abordagem de *edge computing* pode ser entendido como a transferência do processamento dos servidores e *data centers* para os dispositivos finais, como aparelhos móveis e sensores. Dessa maneira, o processamento de dados ocorre em proximidade aonde são gerados, distribuindo a carga de processamento para a periferia da rede, os dispositivos finais. [4]

Para as redes 5G, essa descentralização de processamento se torna bastante interessante, pois em teoria poderia diminuir

Fig. 1. Cloud computing vs. edge computing

a carga nas torres e centros de *switching*, transferindo o processamento para os *hosts*. Além disso, existe a possibilidade de otimizações em tempo real a partir dos *hosts*, que poderiam processar as condições atuais da rede e realizar roteamentos mais eficazes, por exemplo [6].

Este artigo está interessado em analisar as técnicas de *edge computing* aplicadas no contexto de redes 5G, como essas técnicas podem se aliar as novas tecnologias de comunicação móvel a fim de melhorarem e tomarem o melhor proveito possível delas.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como evidenciado por Hassan, Yau e Wu (2019), a computação de borda é bastante relevante dentro do contexto do 5G, e eles sugerem 5 pontos principais onde essa técnica pode ser empregada:

- 1) **Melhorar o manuseio de dados** - tratar os dados dos *hosts*, em aplicações de tempo real;
- 2) **Melhorar a qualidade do serviço** - auxiliar no processamento de aplicações de usuário complexas e interativas, além de serviços multimídia;
- 3) **Prever a demanda da rede** - em tradução livre: "estimar os recursos da demanda dos usuários/rede na vizinhança, e então fornecer uma alocação de recursos ótima para lidar com a demanda da rede[...]"; [6]
- 4) **Gerenciar serviços de localização** - serviços de mapa e navegação GPS, por exemplo, geram muitos dados e podem ser mais eficientes se processados localmente;
- 5) **Melhorar o gerenciamento de recursos** - utilizar os recursos disponíveis na rede da forma mais eficiente possível.

Para tal, os autores enumeram os seguintes papéis para o *edge computing* no 5G:

- Armazenamento Local;
- Computação Local;
- Análise de Dados Local;
- Tomada de Decisões Local;
- Controle e Monitoramento Local;

- **Segurança Local.**

Jarawh (2020) traz o uso dessas técnicas como formas de gerenciamento de energia, otimizando recursos e distribuindo processamentos de forma a usar a energia mais eficientemente, utilizando menos potência quando comparado com processamento centralizado.

Yu (2016) também levanta a possibilidade da realização de computação colaborativa, usando os recursos coletivos da rede para realização de tarefas computacionalmente complexas que beneficiariam todos os *hosts*.

Hu et. al. (2015), em um dos trabalhos predecessores do estudo e elaboração do 5G, levantam aplicações práticas onde podem se aplicar tais técnicas, como:

- **Realidade Aumentada (AR)**

A realidade aumentada se mostra uma aplicação bastante interessante de computação descentralizada pois realça elementos de um local específico, como museu ou galeria, usando elementos de processamento em tempo real. Atualmente, já existem trabalhos que mostram aplicações práticas, mais especificamente em dispositivos móveis, que mostram a computação em borda como algo bastante viável para AR. [11]

- **Aceleração Inteligente de Vídeo**

Analisando as capacidades da rede em tempo real, os servidores de *streaming* de vídeo podem adaptar os vídeos em tempo real para as capacidades atual da rede, melhorando a experiência do usuário final.

- **Mobile Edge Computing**

A *edge computing*, especialmente através do Mobile Edge Computing (MEC), aproxima as capacidades de infraestrutura de TI dos dispositivos móveis das disponíveis em sistemas de nuvem, reduzindo latência e consumo de banda no contexto das redes 5G. Hu et al. (2015) destacam que o MEC é essencial para a evolução do 5G, permitindo uma transição eficaz da banda larga móvel para um ambiente programável, atendendo às demandas crescentes por banda larga, latência baixa, escalabilidade e automação. Além de impulsionar avanços tecnológicos, como Realidade Aumentada (AR) e Internet das Coisas (IoT), o MEC é crucial para empresas que buscam desenvolver e aplicar rapidamente tecnologias de ponta, garantindo competitividade. O desafio atual para os profissionais é integrar eficientemente o MEC às infraestruturas existentes de forma segura, maximizando suas capacidades para suportar as exigências dinâmicas do 5G e antecipar as necessidades futuras do mercado e dos consumidores.

- **Industrial Internet of Things**

Integrado com o 5G, A. Narayanan et al. (2020) insere esta tecnologia no IIoT (Industrial internet-of-things), ou seja, nas aplicações de cunho industriais, levando o processamento de dados longe de uma Cloud, de um servidor central, evitando congestionamento e mais delays. Essa abordagem descentralizada e próxima às fontes de

dados proporcionada pelo 5G e pelo edge computing é essencial para atender às demandas crescentes de aplicações industriais complexas. Ao reduzir a dependência de infraestruturas centralizadas, como nuvens ou servidores distantes, as empresas podem alcançar maior autonomia e agilidade operacional. Além disso, a proximidade dos recursos de processamento e armazenamento de dados permite uma análise em tempo real mais eficiente, facilitando decisões rápidas e precisas no ambiente industrial dinâmico hodierno.

O desafio, porém, dessa abordagem se traduz justamente na complexidade de se definir quais tarefas devem ou não ser distribuídas para o processamento em borda. Por se tratar de contextos industriais, muitas operações de complexidade alta e, portanto, são mais eficientes ao serem enviadas para a Cloud: embora tenha um custo de latência, este é menor do que o custo para se computar em *edge computing*.

Com isso, os autores ilustram a relevância da tecnologia, apoiando o argumento que "a iniciativa de *mobile edge computing*¹ irá ajudar a desenvolver condições de mercado favoráveis para todos os participantes na cadeia de mercado assim como facilitará o crescimento econômico com uma ampla gama de casos de uso em diversos setores" [10], tradução livre.

III. METODOLOGIA

Para este artigo de análise bibliográfica, foram utilizados um total de 22 artigos acadêmicos e relatórios técnicos para coletar informações sobre os métodos de implementação, desafios técnicos e estudos de caso. A seleção dos artigos foi baseada na relevância, atualidade e impacto na área de estudo. Os artigos foram escolhidos com base em critérios como a data de publicação (preferencialmente dos últimos 5 anos), o fator de impacto das revistas onde foram publicados e a relevância direta para os tópicos de 5G e edge computing.

As técnicas de análise de dados empregadas incluem análise qualitativa e quantitativa, utilizando ferramentas estatísticas e software de análise de texto para interpretar os dados coletados.

A metodologia do trabalho consiste na análise dos:

- **Métodos de implementação** - As diferentes abordagens técnicas para a implementação da computação em borda;
- **Desafios técnicos** - Os aspectos técnicos que a computação de borda visa aprimorar;
- **Estudos de caso** - Nas situações onde *edge computing* pode ser empregado no contexto do 5G. .

Em contextos técnicos e de desenvolvimento, os métodos de implementação são os passos e procedimentos específicos seguidos para transformar um conceito em uma realidade funcional e operacional. Eles são então os meios mais plausíveis atualmente pelo qual a integração do edge

computing com o 5g se fazem presentes, como o *fog-based computing* e o *mobile edge computing* que será abordado mais para frente.

No que tange aos desafios técnicos, o foco principal é a integração entre 5G e Edge Computing, que requer coordenação devido aos requisitos inicial e aparente contraditórios que apresentam. O 5G visa diminuir a latência e aumentar a velocidade com a qual as informações chegam ao servidor, enquanto o *edge computing* visa trazer o processamento para mais próximo do celular, e quiçá nele, sem a necessidade de alta banda larga na rede móvel. Assim, o desafio de combinar o melhor dessas duas tecnologias é um dos motivos pelo qual ela permanece em desenvolvimento e não é ainda amplamente divulgada. [6]

Os estudos de caso serão expandidos de alguns dos exemplos dados por Hu et. al (2015), Cao et. al (2020) e A. Narayanan et al (2020), Premsankar, Di Francesco e Taleb (2018) e Yang et. al. (2019) . Esses estudos provém aplicações interessantes por representarem uma visão prévia e atual, respectivamente, do cenário das tecnologias 5G. Embora, por ser tratar de uma tecnologia recente, relativamente pouco tenha sido pesquisado sobre, os cenários escolhidos são representativos das capacidades do 5G, além de serem cada vez mais prevalentes.

À medida que a pesquisa avança, espera-se que novas abordagens e soluções sejam desenvolvidas para superar os desafios atuais, promovendo uma integração mais eficaz e robusta entre o 5G e o edge computing.

IV. DESAFIOS EM ABERTO

A implementação de *edge computing* no contexto de 5G representa uma evolução significativa na infraestrutura de rede e computação. Esta seção revisa os desafios e benefícios decorrentes dessa implementação, baseando-se na literatura indicada. [14]

A. Métodos de implementação

1) *Fog-based computing*: Os métodos de *fog computing* buscam a distribuição da carga de processamento entre a borda da rede e os servidores centralizados através da implementação de intermediadores que atenuem a sobrecarga dos sistemas centralizados, torna-se um sistema de 3 camadas. Estas camadas são diferenciadas com base nas exigências computacionais das tarefas processadas. Deste modo, tarefas de alta necessidade de recursos e capacidade computacional são realizados nos sistemas centralizados denominados *cloud-layer* e as tarefas mais simples e de baixa necessidade de recursos são realizadas localmente nos dispositivos dos usuários. A implementação da *fog layer* representa o intermediário, composto por sistemas distribuídos de processamento em tempo real na borda da rede. Dessa forma, busca-se tanto aprimorar a eficiência do processamento, trazendo-o mais perto do usuário, quanto aliviar a crescente demanda sobre os sistemas de centralizados devido ao aumento contínuo no número de dispositivos conectados.

¹Apesar do texto se referir especificamente à aplicação de *edge computing* no contexto móvel, as conclusões que os autores chegam são relevantes para a técnica generalizada.

Dispositivos como laptops, computadores, celulares etc, denominados *extreme edge*, juntamente com outros dispositivos os dispositivos da camada de *fog computing*, formam uma *virtual fog*, possibilitando o compartilhamento de recursos computacionais. Deste modo, a distribuição do processamento melhora significativamente a resposta em tempo real para aplicações críticas, ao trazer o processamento mais próximo do usuário final, reduzindo a latência e a demanda para servidores centralizados. [20].

Além disso, a eficiência energética de um sistema *fog-based* mostra-se superior quando comparados com sistemas de servidores centralizados ao relacionar a quantidade e velocidade de processamentos realizados com a energia utilizada. [18]

2) *Mobile Edge Computing*: O Mobile Edge Computing (MEC) envolve a implementação de *fog computing* associada a infraestrutura de rede móvel. Tal implementação beneficia-se da alta capacidade de banda e baixa latência de redes 5g. Neste caso, a implementação de servidores distribuídos é implementado junto a rede de 5g, para possibilitar o processamento de dados móveis próximo aos usuários. Torna-se possível expandir a *fog computing* através do compartilhamento dos recursos computacionais dos dispositivos como laptops, computadores e celulares, conhecidos como *extreme edge*. A junção entre os sistemas distribuídos e tais dispositivos denomina-se *virtual fog* e permite a comunicação e a utilização inteligente dos recursos dispositivos conectados diretamente, sem a necessidade de passar pelo núcleo da rede, através de links ad-hoc. [20] [21]

A abordagem também possibilita a categorização dos dispositivos de acordo com seu consumo energético para realizar operações computacionais. Deste modo os aparelhos com menor eficiência computacional recebem maior prioridade para utilização dos servidores MEC, permitindo uma melhor distribuição da demanda computacional. A partir disso e da complexidade de processamento requerido, é possível determinar quais operações serão realizadas no próprio dispositivo do usuário e quais serão processados na *fog-layer* ou *cloud-layer*. [6]

Para otimizar e prever o comportamento da rede, são implementados algoritmos preditivos de *caching* em mobile edge computing (MEC) para reduzir picos de demanda. Esses algoritmos permitem que os servidores distribuídos antecipem o tráfego e aloque espaço de armazenamento conforme as necessidades previstas, com base em dados históricos e padrões de uso, reduzindo a necessidade de solicitações a sistemas da camada *cloud*, trazendo o processamento para mais perto do usuário e consequentemente aprimorando a eficiência e reduzindo a carga nos servidores *cloud*. [20]

B. Desafios Técnicos

1) *Infraestrutura*: A infraestrutura de *edge computing* exige a implantação de numerosos dispositivos de processamento e armazenamento de dados próximo ao usuário. Este requisito

apresenta desafios significativo pois necessita de equipamentos que permitam a distribuição e escalabilidade, para buscar a maximização da cobertura e minimização dos custos além de realizar a comunicação com servidores na nuvem quando necessário, aumentando a infraestrutura atual com duas camadas para um sistema de três. [14]

Apesar disso, a implementação de *fog computing* pode contribuir sem requisitar maiores capacidades de processamento. Questões demandantes como criptografia e autenticação podem continuar sendo realizadas de forma centralizada, enquanto roteamento local e correção de erros podem ser feitas de forma distribuída. A delegação de responsabilidades para a borda de rede se mostra benéfica de um ponto de vista de infraestrutura: com menos necessidade de processamento, os centros de comutação e transmissão ficam com custos menores de instalação e manutenção, favorecendo os usuários e os responsáveis pela rede.

2) *Interoperabilidade*: A interoperabilidade consiste na integração do *edge computing* à infraestrutura já existente, especialmente no setor da telecomunicação, em que, devido à sua infraestrutura robusta, qualquer erro de integração pode ter efeitos catastróficos. Para assegurar a segurança e eficácia dessa troca de sistemas, é essencial padronizar os protocolos utilizados pela nova geração e explorar possíveis intermediadores.

Um exemplo dessa integração avançada em curso é a que os militares dos Estados Unidos estão desenvolvendo em Virginia, o Sierra Nevada's Tactical Radio Application Extension (TraX) [22]. O TraX permite a conexão de informações entre diferentes domínios e formas de onda, compreendendo e comunicando-se através de múltiplos protocolos militares. Eles estão testando o 5G com edge computing sobre essa infraestrutura, visto que ela já possui intrinsecamente a interoperabilidade.

Essas iniciativas demonstram a importância crescente de adaptar e integrar tecnologias como o *edge computing* de maneira robusta e segura em infraestruturas existentes. A busca por padrões comuns e soluções intermediárias eficazes continua sendo um objetivo fundamental para facilitar a transição para novas arquiteturas tecnológicas, garantindo ao mesmo tempo a interoperabilidade necessária para o funcionamento fluido e seguro dos sistemas em ambientes cada vez mais complexos e distribuídos.

3) *Latência e Conectividade*: A baixa latência confiável nas redes 5G é uma de suas propostas mais chamativas. Tradicionalmente, a diminuição da latência de rede foi obtida aumentando tanto a frequência de comunicação quanto a potência usada na transmissão. Melhorias nos protocolos de roteamento e diminuição de conflitos de acesso de enlace também contribuíram para uma diminuição da latência.

A computação em borda, em especial soluções MEC traz uma nova oportunidade de diminuição de atrasos de computação. Com o processamento local (ou mais próximo)

dos dados de aplicações, a latência entre um *host* e os dados relevantes da sua aplicação é bem menor se comparada com o tempo de resposta de um servidor ou estrutura de *cloud*. [15]

Além disso, há a perspectiva da melhora dos algoritmos de roteamento. Com a menor latência de processamento, dados coletados sobre a qualidade do enlace e o congestionamento podem ser processados mais rapidamente. Dessa forma, os roteadores podem tomar decisões localizadas que melhor refletem o estado atual da rede.

4) *Gerenciamento de Dados*: O gerenciamento eficiente de grandes volumes de dados na borda da rede é um desafio significativo, pois traz o processamento e armazenamento de dados para a borda da rede, criando a necessidade de equipamentos mais robustos e compatíveis com as demandas dos usuários.

C. Estudos de caso

1) *Realidade Aumentada*: Em uma revisão de literatura realizada por Siriwardhan et. al. (2020), os pesquisadores detalham como as tecnologias 5G aliadas com arquiteturas que empregam MEC tem ajudado a expandir o uso de aplicações de realidade aumentada (*augmented reality* - AR), em especial de realidade aumentada em dispositivos móveis (MAR).

Em suma, os autores argumentam que um infraestrutura de AR teria menor latência e seria mais confiável, quando comparadas com estruturas de *cloud* centralizada, além de possuírem vantagens de segurança. Em contrapartida, os servidores de borda se tornariam um ponto singular de falha (*single point of failure*), já que um servidor desabilitado afetaria toda a rede.

Sobre o 5G, Siriwardhan et. al. (2020) dizem que os novos protocolos de comunicação se mostram particularmente capazes de lidar com MAR e o grande fluxo de dados que aplicações desse tipo produzem. As tecnologias 5G também são melhores em lidar com arquiteturas MEC, por motivos similares.

Os autores também listam algumas aplicações onde AR pode ser aplicado, sendo algumas particularmente interessantes:

- *Manutenção Industrial* - técnicos de manutenção podem usar de AR para simular plantas e máquinas, sem depender de simuladores mais caros. Além disso, podem usar da tecnologia para identificar problemas em campo e suas soluções;
- *Saúde* - os autores citam a tecnologia *AccuVein* que "usa de MAR baseada em projeção, sistema de processamento e projeção de laser em um dispositivo móvel para visualizar em tempo real as veias debaixo da pele", tradução livre;
- *Turismo* - uma aplicação já encontrada no mundo real é a tradução em tempo real de textos utilizando a câmera de dispositivos celulares;
- *Smart Homes* - aplicações como *IKEA Place* permitem que um comprador visualize um móvel de forma virtual em sua casa antes de comprá-lo;

- *Automóveis* - projeções no para-brisa de painel de instrumentos e informações de rota podem ajudar motoristas a se concentrar mais na estrada;
- *Aviação* - simuladores baseados em AR para treinamento de pilotos e mecânicos;
- *Educação* - projeções de ambientes de sala de aula, a fim de melhor integrar estudantes que estejam em regimes remotos.

Dessa maneira, as tecnologias de AR podem ser potencializadas pelo emprego dos métodos de *edge computing* e 5G, com cenários de uso com impactos relevantes.

2) *IoT*: Como já dito anteriormente, a área de IoT se beneficiaria imensamente dos avanços tanto do 5G quanto da computação em borda. As melhorias em latência, quantidade de dados em rede e distância de comunicação são particularmente benéficas.

Em um estudo de caso feito por Premsankar, Di Francesco e Taleb (2018), os autores avaliam o uso de uma plataforma de jogos para celular que operam em nuvem. A plataforma escolhida pelos pesquisadores (*GamingAnywhere*), além do jogo escolhido (*Neverball*) fornecem um exemplo interessante por contarem com gráficos 3D, um recurso computacionalmente demandante. Além disso, jogos digitais geram uma grande quantidade de dados, e no caso dos jogos em nuvem, necessitam da transmissão dos mesmos em ambos os sentidos.

Os pesquisadores avaliaram tanto o desempenho de técnicas de virtualização de recursos, quanto o desempenho da rede, essa segunda sendo a métrica relevante para este artigo. Para avaliar o desempenho da rede, os cientistas compararam a latência (de rede) entre:

- Hardware de propósito geral operando como nuvem na borda da rede;
- Nuvem especializada geograficamente próxima;
- Nuvem comercial;

Os resultados obtidos, como pode ser visto na figura 3, mostram que a aplicação em borda, mesmo que em *hardware* não especializado, possui um *delay* bem menor do que comparando com infraestruturas tradicionais. Isso mostra que para aplicações onde latência é crítica, existe um grande fluxo de dados e as distâncias aos centros de processamento são grandes, a computação em borda se torna uma opção atrativa. [16]

3) *Streaming de vídeo*: Uma abordagem interessante, utilizando MEC para melhorar a experiência de usuário em *streaming* de vídeo é a demonstrada por Yang et. al. (2019). Os pesquisadores utilizam a plataforma do *Youtube* para realizarem seu experimento. Em uma rede local, montam um servidor a partir de uma máquina de uso pessoal comercial. Esse servidor em borda analisa o comportamento e os padrões de acesso dos usuários da rede, a fim de cumprir dois objetivos de realizar o *caching* dos vídeos que são populares e a

Fig. 2. Latências obtidas pelo experimento, realizado na Finlândia. Da esquerda para direita: nuvem em borda, nuvem especializada e duas nuvens comerciais. Fonte: Premsankar, Di Francesco e Taleb (2018)

comunicação com a API do Youtube sobre a qualidade do enlace da rede.

Para realizar essas previsões e classificar os vídeos é utilizado *machine learning*, e os autores entram em detalhes sobre as técnicas usadas e os problemas encontrados, o que foge do escopo deste trabalho.

Com os vídeos mais prováveis de serem acessados em *cache* em um servidor de borda, o tempo de carregamento médio dos vídeos diminui consideravelmente.

O primeiro ponto visa reduzir o tempo de carregamento que provavelmente serão acessados pelo usuário, melhorando a experiência durante o acesso. Já o segundo, provê um meio da qualidade de transmissão de vídeo se adaptar de maneira mais inteligente as condições atuais da rede, limitando a qualidade dos quadros em conexões lentas, e aumentando em situações mais favoráveis.

Os resultados obtidos pelos autores mostram que as técnicas *deedge computing*, aliadas às previsões feitas pelo modelo de aprendizado de máquina aumentaram consideravelmente a qualidade da experiência de usuário da plataforma utilizada. [19]

Os desafios técnicos na implementação de edge computing no contexto de 5G apresentam inúmeras oportunidades de pesquisa. Investigações focadas em infraestrutura, interoperabilidade, latência, conectividade e gerenciamento de dados são essenciais para superar barreiras técnicas e realizar o pleno potencial da computação na borda da rede. A colaboração entre academia, indústria e regulamentadores será fundamental para abordar esses desafios e impulsionar a inovação tecnológica.

V. CONCLUSÃO

Em resumo, este artigo de edge computing em redes 5G representa um avanço no cenário das telecomunicações e infraestruturas de rede. Esta integração promete, conforme

discutido, a redução da latência, a melhor escalabilidade e a uma gestão mais eficiente de grandes volumes de dados, fundamentais para aplicações que vão desde realidade aumentada até IoT industrial. No entanto, para alcançar esses benefícios, precisa-se enfrentar uma série de desafios.

A criação da infraestrutura necessária, a garantia que diferentes sistemas possam interoperar de forma assertiva, gerenciar de forma otimizada a latência e a conectividade são alguns obstáculos que demandam soluções inovadoras e que continuam em aberto. Resolver esses desafios exigirá esforços entre pesquisadores, stakeholders da indústria e reguladores para desenvolver protocolos padronizados, arquiteturas escaláveis e algoritmos eficientes.

Apesar dos inúmeros desafios a serem enfrentados, a combinação de edge computing com o 5G promete trazer disrupção não apenas a infraestrutura de redes, mas também pavimentar uma direção próspera para novos serviços e aplicações que demandam baixa latência e alta confiabilidade, como foi discutido na seção "desafios em aberto". À medida do avanço das pesquisas nesse campo, maior torna o conhecimento sobre os limites e as benéfices seja para Corporações, seja para indivíduos da edge computing.

REFERÊNCIAS

- [1] Sameer Kumar, "Mobile communications: global trends in the 21st century", Int. J. Mobile Communication, Vol. 2, No. 1, 2004.
- [2] Anton A. Huurdeman, "The worldwide history of telecommunications," Phil. Trans. John Wiley & Sons, 2003.
- [3] Dangi, Ramraj, Praveen Lalwani, Gaurav Choudhary, Ilsun You, and Giovanni Pau. 2022. "Study and Investigation on 5G Technology: A Systematic Review". Sensors 22, no. 1: 26.
- [4] K. Cao, Y. Liu, G. Meng and Q. Sun, "An Overview on Edge Computing Research," in IEEE Access, vol. 8, pp. 85714-85728, 2020
- [5] B. Varghese, N. Wang, S. Barbhuiya, P. Kilpatrick and D. S. Nikolopoulos, "Challenges and Opportunities in Edge Computing," 2016 IEEE International Conference on Smart Cloud (SmartCloud), New York, NY, EUA.
- [6] N. Hassan, K. -L. A. Yau and C. Wu, "Edge Computing in 5G: A Review," in IEEE Access, vol. 7, pp. 127276-127289, 2019.
- [7] Kremenova, I., Gajdos, M. "Decentralized Networks: The Future Internet". Mobile Netw Appl 24, 2019.
- [8] Y. Yu, "Mobile edge computing towards 5G: Vision, recent progress, and open challenges," in China Communications, vol. 13, no. Supplement2, pp. 89-99, 2016.
- [9] Yaser Jararweh, "Enabling efficient and secure energy cloud using edge computing and 5G, Journal of Parallel and Distributed Computing", Volume 145, pp. 42-49, 2020.
- [10] Yun Chao Hu, Milan Patel, Dario Sabella, Nurit Sprecher, Valerie Young, "Mobile Edge Computing A key technology towards 5G", ETSI White Paper No. 11, França, 2015.
- [11] Y. Siriwardhana, P. Poramage, M. Liyanage and M. Ylianttila, "A Survey on Mobile Augmented Reality With 5G Mobile Edge Computing: Architectures, Applications, and Technical Aspects," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 23, no. 2, pp. 1160-1192, 2021.
- [12] Hu, et al., "Mobile Edge Computing - A Key Technology Towards 5G," ETSI White Paper, 2015.
- [13] A. Narayanan et al., "Key Advances in Pervasive Edge Computing for Industrial Internet of Things in 5G and Beyond," in IEEE Access, vol. 8, pp. 206734-206754, 2020
- [14] Baktir, S., Ozgovde, A., & Ersoy, C. (2017). How can edge computing benefit from software-defined networking: A survey, use cases & future directions.
- [15] K. Zhang, S. Leng, Y. He, S. Maharjan and Y. Zhang, "Mobile Edge Computing and Networking for Green and Low-Latency Internet of Things," in IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 5, pp. 39-45, May 2018.

- [16] G. Premsankar, M. Di Francesco and T. Taleb, "Edge Computing for the Internet of Things: A Case Study," in *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 1275-1284, April 2018.
- [17] S. Guo, S. Shao, Y. Wang, and H. Yang, "Cross stratum resources protection in fog-computing-based radio over fiber networks for 5G services." *Opt. Fiber Technol.* vol. 37, pp. 61–68, Sep. 2017.
- [18] S. Kitanov and T. Janevski, "Energy efficiency of fog computing and networking services in 5G networks," in *Proc. EUROCON*, Jul. 2017, pp. 491–494.
- [19] S. -R. Yang, Y. -J. Tseng, C. -C. Huang and W. -C. Lin, "Multi-Access Edge Computing Enhanced Video Streaming: Proof-of-Concept Implementation and Prediction/QoE Models," in *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 2, pp. 1888-1902, Feb. 2019
- [20] E. K. Markakis, K. Karras, A. Sideris, G. Alexiou, and E. Pallis, "Computing, caching, and communication at the edge: The cornerstone for building a versatile 5G ecosystem." *IEEE Commun. Mag.*, vol. 55, no. 11, pp. 152–157, Nov. 2017.
- [21] X. Chen, L. Pu, L. Gao, W. Wu, and D. Wu, "Exploiting massive D2D collaboration for energy-efficient mobile edge computing." *IEEE Wireless Commun.*, vol. 24, no. 4, pp. 64–71, Aug. 2017.
- [22] Molinari, G., "5G '&' Edge Computing: The Future of the DoD and JADC", Air Land Sea Space Application Center, pp. 3